

Article Arrival Date
02.05.2026

Article Published Date
26.06.2026

İmge ve İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası Romanında İmge Dünyası*
Image and the World of Image in İhsan Oktay Anar's Novel Puslu Kıtalar Atlası

Mustafa KARABULUT

Prof. Dr., Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Adıyaman/Türkiye, Orcid: 0000-0001-6259-0868

Özet

Sanat eserlerinde anlatılanın veya görünenin arka planında farklı anlamlar veya çağrışımlar bulunabilir. Sanatçı, bunu çeşitli imge, sembol, şekil, sembol ve simgelerle ifade edebilir. İmge, sanatçının kendi buluşu olup kullanıldığı yapıta derinlik kazandırır. Belirli ölçülerde kullanıldığında esere zenginlik katar. İmge, sanatçının düşsel olarak tasarladığı varlık veya kavramların bilince yansıyan benzeridir. Bu bakımdan her sanatçının imge algısı ve dünyası farklılık gösterir. Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan İhsan Oktay Anar'ın *Puslu Kıtalar Atlası* romanında imge önemli yer tutar. Romanın isminde geçen atlas, en önemli imgelerden biridir. Atlasın puslu oluşu romana gizem katar. Uzun İhsan Efendi'nin bir uyku şurubu içerek uykuya yatması ve uyandığında ise rüyasında gördüklerini bir atlasa yazması hususu, romanın merkezinde yer alır. Bir diğeri ise "kara para" imgesidir. Kara para, birçok kişinin peşinden koştuğu bir nesne olup aynı zamanda taşıyan kişiye uğursuzluk getirir. Zaten "kara para" kişinin bilinçaltında kötülüğü de hatırlatır. Kara para, Bünyamin'in eline geçtiğinde o, bir çatışmada yüzünden ağır yaralanır ve tanınmaz hale gelir. Romanda dikkat çeken bir başka imge de "ayna"dır. Uzun İhsan Efendi rüyasında aynada kendi aksi yerine oğlu Bünyamin'in yüzünü görür. Ayna imgesi burada bir babanın oğlunu kendi içinde yaşattığı, tüm kaygılarının oğlu olduğunu ifade eder. Ayrıca Ebrehe'nin "kehanet aynası"nda kıyametin kopacağı zamanı görmesi de önemlidir. Kehanet aynası ise imgesel bakımdan ölümsüzlük temasını ortaya koyar. Bu çalışmada amaç, İhsan Oktay Anar'ın *Puslu Kıtalar Atlası* romanındaki imgeleri ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası romanı, postmodern roman, imge.

Abstract

In works of art, the depicted or depicted elements may have different meanings or connotations in the background. The artist can express this through various images, symbols, shapes, and icons. An image is the artist's own invention and adds depth to the work in which it is used. When used in moderation, it enriches the work. An image is the reflection in consciousness of the beings or concepts that the artist has conceived in their imagination. In this respect, each artist's perception and world of imagery differs. In *Atlas of Misty Continents*, a novel by İhsan Oktay Anar, one of the important writers of Turkish literature, imagery plays a significant role. The atlas mentioned in the title is one of the most important images. The misty nature of the atlas adds mystery to the novel. The fact that Long İhsan Efendi drinks a sleeping potion, falls asleep, and then writes down what he saw in his dream on an atlas upon waking is central to the novel. Another important image is that of "black money." Black money is an object that

* Bu makale 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen "Ases III. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi"nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

many people pursue, but it also brings misfortune to the person who possesses it. Indeed, "black money" subconsciously evokes evil. When black money falls into Bünyamin's hands, he is severely injured in the face during a conflict and becomes unrecognizable. Another striking image in the novel is the "mirror." In his dream, Uzun İhsan Efendi sees his son Bünyamin's face instead of his own reflection in the mirror. The mirror image here expresses a father keeping his son alive within himself, all his worries being centered around his son. Furthermore, Ebrehe's seeing the time of the apocalypse in the "mirror of prophecy" is also significant. The mirror of prophecy, symbolically, reveals the theme of immortality. The aim of this study is to reveal the imagery in İhsan Oktay Anar's novel *Atlas of Misty Continents*.

Keywords: İhsan Oktay Anar, Atlas of Misty Continents, postmodern novel, image.

1. GİRİŞ

İhsan Oktay Anar 21 Kasım 1960 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. 1990'lı yıllardan günümüze kadar birçok eser kaleme almıştır. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Anar, akademisyen yazar olarak da tanınır. Aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışan Anar, 2011'de aynı bölümden emekli olur. İlk romanı olan *Puslu Kıtalar Atlası*'ni 1995'te yayımlar. Daha sonra *Kitab-ül Hiyel* (1996), *Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri* (1997), *Amat* (2005), *Suskunlar* (2007), *Yedinci Gün* (2012), *Galîz Kahraman* (2014) ve *Tiamat* (2022) adlı romanlarını kaleme alır. 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görülür. İhsan Oktay Anar'ın romanları genel olarak postmodern özellikler taşır. Yazar, metinlerarasılık, üstkurmaca, parodi, pastiş, imge, çoğulcu anlatım, grotesk, karnaval, bilinçaltı vb. birçok unsuru barındırır. Ayrıca gizem ve arayış teması da eserlerinde önemli yer tutar.

Puslu Kıtalar Atlası'nda Uzun İhsan Efendi, içtiği bir şurupla uykuya dalarak uyandığında rüyada gördüklerini bir atlasa yazar. Daha sonra bu atlasın adının *Puslu Kıtalar Atlası* olduğu anlaşılır. "Puslu Kıtalar Atlası, yaşamı sorgulayan, mutluluk ve erdemi arayan felsefi bir romandır. Romandaki olaylar 17. yüzyılda geçer fakat yapıt, tarihsel bir roman değildir. Postmodern anlayışla yazılan romanda, tarihin bir dekor olarak kullanıldığı görülür. Romanda iyi ile kötünün, melek ile şeytanın, erdem ile hırsın çatışmasını görürüz" (Taşkın, 2019: 7). Romanın arka planında Descartes'in "Düşünüyorum o halde varım" anlayışı yer alır. *Kitab-ül Hiyel* adlı roman, "Eski zaman mucitlerinin inanılmaz hayat öyküleri" adı altında yayımlanmış olup eserde Yâfes Çelebi, Calûd el-Filistî ve Üzeyir Bey'in başından geçenler anlatılır. Romanda yazara ait çizimler de yer alır. *Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri* adlı eserde Ölüm ve Cezzar Dede'nin anlattığı sekiz hikâye yer alır. Ölüm, kara cüppeli ve iri yarı bir kişidir. Kara kaplı bir defter taşır. Bu defterde yaşam süresi dolmuş kişilerin isimleri yazmaktadır. Cezzar Dede ise torunlarına masal anlatan yetmiş yaşındaki bir yaşlı kişidir. Külhanbeyi olan Apturrahman, Ölüm ile oyun oynar ancak kazanamaz. Ayrıca ömek istemeyen ve ölümden kaçan İhsan Efendi de önemli bir karakterdir.

Amat adlı romanda olaylar 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçer. Amat, Osmanlı donanmasına ait gizemli bir gemidir. Bu geminin kaptanı Diyavol Paşa, Akdeniz'de iki Osmanlı gemisini batıran korsanları ortadan kaldırmak için mücadele eder. Roman denizcilik ile ilgili olaylardan oluşur. *Suskunlar* romanında 17. yüzyılda İstanbul'daki üç bestekâr müzisyenin hayatları anlatılır. Eserde Asım, Batın Hazretleri, Davut, Eflâtun, İbrahim Dede Efendi, Kalın Musa, Rafael, Kirkor, Tağut, Veysel Bey, Nevâ, Pereveli İskender Efendi, Meymenet vb. karakterler yer alır. *Yedinci Gün* adlı romanda olaylar Osmanlı'da II. Abdülhamid'in döneminde geçer. Başkişi İhsan Sait, kendisine gelecekte bir aşk mektubu gönderen Prenses Döjira'ya kavuşmak için büyük gayret gösterir. Gelecekte gönderilen zeplin planlarını kullanır ve bir zeplin icat eder. 1930'lara giden İhsan Sait, başından geçenleri bir kitapta anlatır. O, kitapta 6 günde yazar ve 7. gün dinlenir.

İmge sanat ve edebiyat alanlarında sıkça kullanılan bir unsur olup sanatçının orijinal buluşudur. İmgenin geçmişi eski olup sanat türlerinin önemli bir unsurudur. “İmgenin tarihi, Alegori ile başlayıp simgeye kadar gelen sanatsal sözün tüm anlamlarını içerecek genişliğe sahiptir” (Ecevit, 2000: 49). Sanat türlerinin ayrılmaz bir parçası olan imge, sanat akımları için bir anahtar görevi üstlenir. “Bununla beraber sanatkarın ürettiği eserde hemen açığa çıkmayan, ya da sırrını hemen ifşa etmeyen bazı girift ya da kendine has noktalar vardır ki bu durum zamanla daha iyi anlaşılır” (Albayrak, 2020: 133). İmge, edebi türlerde de sıkça başvurulan bir mefhumdur. Şairler ve yazarlar kendi üsluplarınca imgeye başvurarak yapıtına anlam derinliği ve kapalılığı katarlar. Bu çalışmanın amacı, İhsan Oktay Anar’ın *Puslu Kıtalar Atlası* romanını imge dünyası bakımından incelemektir.

1.1. Kuramsal Çerçeve

Bu çalışmada imge hakkında teorik bir çerçeve hazırlandıktan sonra imgenin İhsan Oktay Anar’ın *Puslu Kıtalar Atlası* romanında nasıl yer aldığı irdelenecektir. Böylece bilimsel bir temel ortaya konulduktan sonra roman imgenin görünüşü bakımından ele alınacaktır. Postmodern romanlarda çokça görülen imge, eserin anlan dünyasının genişlemesini sağlar.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada *Puslu Kıtalar Atlası* romanı imge açısından incelenecektir. Bu bakımdan okuma sürecinde imge olabilecek nesne, kavram, varlık vb. unsurlar ele alınarak romanda hangi bağlamlarda kullanıldığı ifade edilecektir.

3. BULGULAR

Puslu Kıtalar Atlası romanı imge bakımından zengindir. Eserde öne çıkan imgeler şunlardır: Atlas, rüya, kara para, Rendekar, Ebrehe, yolculuk, boşluk, ayna vb. Bu imgeler romanı tematik yönden ve felsefi arka plan bakımından destekler.

3.1. İmge, Tanım ve Özellikler

İmge, Türkçe kökenli bir kelimedir “İm- köküne, -ge yapım eki getirilerek türetilmiştir. İşaret anlamına gelen im-, başka takılar alarak benzer anlamlı sözcükler türetir. Bunlardan biri imlemektir.” (Bayat, 2006: 50). İmgenin oluşmasında bireyin bilinçaltının ve hayal dünyasının önemli yeri vardır. Bu bağlamda imge, “Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj. Duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.” (Türkçe Sözlük, 2005: 962) anlamlarına gelmektedir. İmge, zamanla anlam genişlemesine uğrayarak “Bireyin zihinde beliren bir resim, bir kavram, bir fikir, bir izlenim gibi anlamlar kazanmış, daha sonra da yazın bağlamında, söz sanatı, özellikle de eğretileme ya da benzetme için kullanılır olmuştur” (Salman, 2004: 65). İmge, kullanıldığı metnin anlamını farklı boyutlarda etkiler. Bu kelime dolaylı anlatmak, ima etmek, işaret etmek gibi anlamlarda da kullanılır. İmge, modernist, özellikle postmodernist manasıyla ilk defa var olan “Dış dünyanın anlamsal bağlarından yalıtılmış, kendi doğa yasaları olan” (Ecevit, 2000: 53) yeni bir çeşektir.

İmge, edebi eserler dışında resim, sinema ve görsel sanatlarda çokça gözlemlenebilen bir husustur. “Modernin ürettiği ve henüz geçerliliğini yitirmemiş her imge, görüntü veya söylem postmodern içerisinde çoğunlukla belirli bir düzen gözetmeksizin bir araya gelebilir” (Aktulum, 2000: 222). Bu yapıda metinlerdeki kişilerin maddi manevi her durumu imgelerle dile getirilebilir. “Örneğin, bir roman karakterlerinin yaşadığı travmalar veya sevinçler, okuyucunun empati kurmasına ve kendi duygusal deneyimini genişletmesine olanak tanır.” (Kaya, 2024: 121). Bu bağlamda imgenin bilinçdışı duygulanım (affect) ile ilgisinin olduğunu belirtmek yanlış olmaz. “Düş etkinliği bunun en büyük örneği. Bilinçdışı duygulanımların her birey için eşsiz olan devingen, dönüşen, oluşan zemini, imgelerle çalışır.” (Soysal, 2004: 78). Burada dikkat çeken husus, bir nesnenin veya herhangi bir varlığın yeniden tanımlanmasıdır.

Bu tanımlamada bir nesne veya kavram, “Somut ya da düşsel olarak sezgide canlandırma, tasarlama eğiliminde” (Karabulut ve Daşdemir, 2020: 234) gösterilir. Bu husus şiirin dünyasında da yer alır. “Bir şiiri anlamak için, şiirin amacının ne olduğunu kavramaya çaba sarf etmek de çok gereklidir” (Eliot, 1990: 261). Bu bakımdan bir şiirin özün ne olduğunu anlamak gerekir. İmge, şiirdeki anlam dünyasını zenginleştirir. “İmge ile şairler kendi dünyalarına ait ipuçlarını okurlarına sunar. Kelimelerin gücünden ve imgelerin çağrışımsal dünyasından faydalanan şair, şiirine hayallerinden serpiştirir” (Karabulut, 2015: 607). Bu bakımdan imgeyi yerli yerinde kullanan bir sanatçı eserinin anlam dünyasını zenginleştirir.

3.2. Puslu Kıtalar Atlası Romanında İmge

İhsan Oktay Anar’ın *Puslu Kıtalar Atlası* adlı romanında postmodern edebiyatın hemen hemen bütün özellikleri görülür. “Bu özelliklerden biri de bilinçli bir tercih olarak yazarın dilde sergilediği aykırı tutumdur. Özellikle ironik anlatımın yoğun olduğu pastiş ve parodilerde bu tutum, birçok örnekte görülmektedir” (Öz, 2018: 209). Bu roman anlayışında kapalı anlan, imge ve metaforlara önem verilir. “Postmodern düşüncenin her türlü ayırma ve sınıflandırmaya karşı çıkma isteği sanatçılarca çeşitli biçimlerde aktarılmaya çalışılır. İmgelerin, sözcüklerin yinelenmesi, parodi, pastiş (değişik aktarma biçimlerinin aynı yapıtta birlikte kullanılması), metinlerarası veya bir metnin içinden dış dünyaya göndermeler yapılması, anlam birliğini yadsayan, anlam kayganlığını vurgulayan göstergelere yer verilmesi postmodern anlatılarda sık sık görülür” (Doltaş, 2003: 27). İhsan Oktay Anar’ın *Puslu Kıtalar Atlası* adlı romanı imge bakımından zengindir.

3.3. Atlas (Puslu Kıtalar Atlası) İmgesi

Atlas, romanın en önemli imgesidir. Uzun İhsan Efendi, oğlu Bünyamin’e bir şeyler öğretmek, ona doğru ve gerçek olanı göstermek ister. Oysa onun oğluna düşlerimden başka verebilecek bir şeyi yoktur. Bu sebeple yazdığı “Puslu Kıtalar Atlası”nı oğluna verir. Uzun İhsan şöyle der: “Ama ne yazık ki Dünya’yı gösteremedim. Sana aslında Kâtip Çelebi’nin, Cihannüma adıyla tercüme edip bana bir nüshasını hediye ettiği Atlas Minor gibi bir eser bırakmak isterdim. Oysa dünyaya sırt çeviren benim gibi birinin zihninde Boşluktan başka ne olabilir ki? Kendisinden düşler yarattığım Boşluğun atlasını, Atlas Vacui’yi bu yüzden yazdım: Sen okuyasın diye değil, yaşayasın diye” (Anar, 2019: 236). Uzun İhsan da her baba gibi oğluna bir şeyler öğretmek, gerçek olanı göstermek ister. Fakat Uzun İhsan oğluna yalnızca düşlerini verdiğini söyler. Bu atlas ile görünenin arkasındaki asıl gerçeği anlatmak ister.

Uzun İhsan Efendi oğlunu uğurlarken, kendisine bazı nasihatlerde bulduktan sonra, başı derde girdiğinde / çaresiz kaldığında, oğlunun çıkışı bulması için kendisine elindeki kitabı verir. Aslında bir tür ilahi mekânizma gibi, başı her derde girdiğinde, kitabı açan Bünyamin hayatı, kendi konumunu ve varlığın anlamı ile ilgili çok önemli rehber cümleler bulur. Bir nevi vahiy gibi görünen cümleler, Puslu Kıtalar Atlası romanının gerçeklik, hakikat ve insanın dünyadaki varlığına yönelik önermelerinin metnidir (Aşkaroğlu, 2017: 58).

Puslu Kıtalar Atlası (atlas, harita), Uzun İhsan Efendi’nin dünyayı, hayatın gizemini, yaratılışın gayesini vb. algılama çabalarının imgesidir. O, karmaşık bir yapıya sahip olan, labirentleşen ve anlamsızlaşan bir dünyada çizdiği haritalarla başa çıkmaya çalışır. Bir bakıma aklının sınırlarını zorlayarak bilinmezliğin ve gizemin puslarını ortadan kaldırmak ister. Ayrıca bu atlas, rüyalarda yazılan bir eser olduğu için *Pîrî Reis Haritası*’nı anımsatır. Osmanlı Kaptan-ı Derya’sı ve haritacısı Pîrî Reis’in 1513’te çizdiği dünya haritasının bir kısmını rüyasında gördüklerinden yola çıkarak veya hayal ederek ortaya koyduğu düşünülür.

3.4. Ayna

Bu romanda ayna, imgesel boyutta “gerçeklik ile düş arasındaki sınırı” bulanıklaştıran bir nesnedir. Uzun İhsan Efendi, Rendekârın düşünme ve var olma sözü üzerinde düşüncelere kapılır. Şişedeki yeşil uyku şurubundan bir bardak suya yedi damla koyup içer ve uykuya dalar. Rüyasında aynaya baktığında kendi yansımını değil, oğlu Bünyamin’in yansımını görür:

Düşünde kendini uçsuz bucaksız bir çölde gördü. Sanki kumların üzerinde haftalarca sürünmüş gibiydi. Bir kum tepesinin eteğinde küçük bir gölcük seçti ve susuzluğunu gidermek için oraya seğırtti. Fakat bu, bir su birikintisi değil bir aynaydı. Yanıbaşındaki kaplan ise, sanki suymuş gibi aynayı dilini şapırdada şapırdada içiyor, bir taraftan da yan gözle kendisine bakıyordu. Susuzluğunu giderdikten sonra açlığını da bastırmaya kararlı olduğu belliydi. Uzun İhsan Efendi korkmadı, bunun bir düş olduğu belliydi. Diz üstü çöküp aynaya baktı ve orada kendi aksi yerine oğlu Bünyamin'in yüzünü gördü. Kendi kendine, "Düş görüyorum" dedi, Düş gördüğümden şüphe edemem. Düş görüyorum, öyleyse ben varım. Varım ama ben kimim? (Anar, 2019: 45).

Burada ayna, imgesel bağlamda bireyin bilinçaltındaki korkularını, hayallerini, tedirginliklerini vb. somutlar. Ayna aynı zamanda kişinin kimlik algısını ve varoluş sancılarını yansıtır. Ayna, düş ve gerçeği ayırmaya yarayan nesnedir. Uzun İhsan Efendi, düş gördüğünü, düş gördüğünden şüphe etmediğini söyleyerek aynanın imgesel boyutuna gönderme yapar. Ayna, aynı zamanda yansımayla pekişir. İmgesel boyutta kişinin kendi olması ve kimlik değiştirmesini karşılar. Romanda bir başka ayna ise Ebrehe'nin kehanet aynasıdır. Bu ayna kıyametin kopacağı tarihi 7 yıl öncesinden haber veren gizemli bir varlıktır. Ayna aynı zamanda romanın ismiyle de paralel olarak hakikatin puslu olduğu bir dünyada gerçekliğini haber veren bir nesnedir.

3.5. Rüya

Puslu Kıtalar Atlası, rüya imgesi bakımından da zengindir. Eserde imgesel bağlamda insan-şeytan, şeytan-Tanrı zıtlıkları ortaya konulur. "Varoluşu, akıldan düşünme ve rüya görmeye dayandırır. Anar, Puslu Kıtalar Atlası'nda, okurun nesnelere dünyasına bağımlı yaşamını, farklı olasılıkları göstererek kavramsal, düşünsel ve algısal boyutta sorgular" (Aşkaroğlu, 2017, s. 58). Rüya, bireyin gerçekte yaşamadıklarını, hayallerini, korkularını vb. içerebilir. Uzun İhsan Efendi, rüyaları vasıtasıyla hayatın sırlarını çözmeye çalışır. "Puslu Kıtalar Atlası'nda Uzun İhsan'ın rüyaya dalarak bir atlas yazmak istemesi önemli bir husustur." (Özen, 2025: 174). Uzun İhsan, dünyayı rüyalarınla keşfetmeye çalıştığını söyleyerek düş ile gerçek arasında bir dünya kurar.

Bünyamin'in de rüyasında yeniçerileri görmesi önemli bir husustur. Bünyamin, düşünde Vardapet ile dehlizler açarak yeraltında ilerlerler. Bir mağaraya ulaştıklarında ise mağaranın duvarlarından sisi yarıyormuşçasına yeniçerilerin çıktığını görürler.

Dehşet içinde güverteye çıktıklarında, mağarada gördükleri Bünyamin'in kanını dondurdu: Paslanmış zırhlarıyla demir peçeli yeniçeriler mağaranın duvarlarından, sanki bir sisi yarıyorlarmış gibi çıkıyorlardı. Delikanlı ustasını dürterek gördüklerini ona da gösterdi. Yeniçeriler karşı duvarın içine girip kaybolunca, her ikisi dehlizlerini bu yönde açmaya başladılar. Durup dinlenmeden yerin altına indiler, cinlerin yıkandığı kaynar çamurları, ergimiş kurşun ırmaklarını, deliklerden püsküren kibrit buharlarını geride bırakıp mıknaatlı bir mağaraya geldiler. Burası bütün pusuların gösterdiği yerd. Dehşetten donakalmışlardı. Çünkü kara alevler mıknaatlı duvarları yalıyor, geçmişin ve geleceğin bütün günahkârları bu mağarada azap içinde inliyordu. Burası, varabilecekleri nihai derinlikti (Anar, 2019: 84).

Yaşam ölüm arasında kalan Bünyamin, hayatın anlamını kavramaya çalışır. Karanlık ve korkutucu yeraltı seyahatinde Bünyamin'in yemek istediği gizemli meyve, adeta yeraltı dünyasının tadını ve

3.6. Ebrehe

Puslu Kıtalar Atlası'nda Ebrehe, genel olarak kötü bir karakter olarak verilir. Ebrehe, siyah bir madeni demir olan "kara para" ulaşmak, ölüm olan kaderinden kurtulmak isteyen bir karakterdir. "Sınırsız hızın ve bu hızın sağlayacağı zaman içinde ileri ve geri sıçrama yeteneğinin peşinde olan, Şeytanı temsil ettiği için, kendisini bekleyen lanetli sondan bu yolla kurtulacağını sanan birisidir" (Aşkaroğlu, 2017: 58). Ebrehe, ilahi cezadan kurtulmak isteyen, ölümsüzlüğü arayan biridir. "Ebrehe ya da diğer adıyla Büyük Efendi ölümü yenmenin

peşindedir. Ölüm kendisine doğru gelmekte ve ölümden kaçamayacağını anlayana kadar bu gerçekten kaçmaya çalışır. İnanç, ölümü anlamlandırarak hayatı bir amaca bağlayan şeydir. Büyük efendi; romandan hareketle ölümün kendisidir. Ebrehe ölüme hükmetmeye çalışırken aynı zamanda kendi unvanından da kaçmaya çalışır” (Kılıç, 2025: 98). Ebrehe, her ne kadar ölümden kaçmaya çalışsa bile romanın sonlarına doğru dilenciler isyanı sırasında öldürülür.

3.7. Kara Para

Kara para, uğursuzluğu, laneti, kötülüğü çağrıştıran bir imgedir. Bu nesne, “Sınırsız hıza ulaşmak, zamanın her tarafına gidebilmek, bir yandan evreni kuran yasaları, varlığı kuşatan tüm kanunları ve bundan dolayı da bu kanunları belirleyen gücü, yani Tanrı’yı yok etmek ya da geçersiz kılmayı” (Aşkaroğlu, 2017: 58) hedefleyen bireyin Tanrı’yı devre dışı bırakarak zamanın ve varlığı dışına taşıma isteğinin tezahürüdür.

3.8. Rendekâr

Roman, René Descartes’in (1596-1650), “Düşünüyorum, öyleyse varım” (Cogito, ergo sum) felsefi önermesini merkeze alınarak yazılmıştır. Modern felsefenin en önemli ilkelerinden olan bu söz, varoluşun temelini düşünmeye endeksler. René Descartes, romanda Rendekâr olarak ironi yapılarak verilir. Uzun İhsan Efendi, kendisiyle ilgili bazı meseleleri daha çözemediğini, Rendekâr’ın düşünüyor olmasından dolayı var olduğu sonucuna ulaştığını, buna rağmen kendisinin de düşünmesine rağmen kendisinin kim olduğunu anlayamadığını söyler: “Galata’da, Yelkenci Hanı bitişiğinde ikamet eden Uzun İhsan Efendi mi, yoksa bugünden tam üç yüz sekiz yıl sonra, sözgelimi İzmir’de oturan mahzun ve şaşkın adam mı? Hangimiz düş ve hangimiz gerçek? Düşünüyorum, o halde ben varım” (Anar, 2019: 237). Felsefi sorgulamaları ontolojik bağlamda “düşünme” ile irdeleyen bu görüş, “Yazarın benliği ve gerçeklik algısı üzerine derin bir sorgulama içerir” (Kılıç, 2025: 6). Bu derin sorgulamada düş ile gerçek iç içe girer.

3.9. Yolculuk

Romanın başından sonuna kadar yolculuk imgesi yer alır. Uzun İhsan Efendi rüyalarında yolculuklara çıkarken, Bünyamin, Arap İhsan Efendi, Ebrehe vb. karakterler sürekli farklı mekanlara yolculuk etmektedirler. Özellikle Bünyamin’in yolculuğu kendini bulma, olgunlaşma ve kahramanlık süreci ile yakından ilişkilendirilebilir. Bünyamin’in düşünde Vardapet’le yaptığı yeraltı yolculuğu onun dünyayı anlamının bir imgesi olarak yer alır.

Bünyamin’in başına gelenler, Campbell’in kahramanının yolculuk aşamalarıyla paraleldir ve Bünyamin metinde bir kahramanlık sorunsalı içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Kahramana çizilen bu yolculuğun hatları; hangi zamanda hangi coğrafyada hangi insan elinden çıkacak olursa olsun, herhangi bir kahramana çizilmiş ya da çizilecek olan tüm yolculukların ana hatlarıyla paralel olacaktır (Sinsoysal ve Arslan, 2022: 256).

Campbell’in ifade ettiği bu yolculuk arketipi, Jung’un “kolektif/ırksal” ifadesiyle belirttiği bilinçaltı ile alakalı bir durumdur. Jung bu hususta şöyle der: “Yüzyıllar boyunca mitlerde somutlaşmış birbirine benzer görüntülerden oluşan psişik bir katmanla karşılaşıyoruz. Bu bütün insanlarda ortak bir katmandır. Bu nedenle adına ırksal bilinçaltı dedim. İrksal bilinçaltı, kişisel deneyimlerin ürünü değildir” (Jung, 2018: 245-246). Jung, bunların bizde doğuştan bulunduğunu, beden yapımız gibi ruhsal yapımızın da milyonlarca yıllık soygelişimsel izler taşıdığını belirtir.

3.10. Boşluk

Romanda “boşluk” imgesel bağlamda kullanılmıştır. Kötülüğün simgesi Ebrehe’nin şeytanî plan kurarak sonsuz boşluğu bularak ölümün yaratılmadan önceki zamana gitmek ve böylece ölümsüz olmak istemektedir. *Puslu Kıtalar Atlası*’nın romandaki diğer ismi boşluk atlasıdır. “Boşluğu bulmaya çalışan ‘Büyük Efendi Ebrehe’nin boşluğu bulup bu sayede dünyanın sırrını çözeceğine inanması ile ilgili bir gönderge vardır. Hatta Ebrehe’nin aradığı şeytan parası boşluktan yaratılmıştır” (Hüküm, 2017: 45). Bu imge, hayal hakikat çatışması içerisinde bireyin ruh dünyasındaki nefsinin, arzularını ve heveslerini ortaya koymak için kullanılmıştır.

3.11. Uyku

Puslu Kitolar Atlası romanında uyku, Uzun İhsan Efendi'nin dünyayı rüyalarında görmesi için bir vesiledir. Uyku, imgesel bağlamda bireyin realiteden koparak düşsel dünyaya geçişte bir eşik gibidir. Oğlu Bünyamin de babasının içtiği yeşil sıvıdan fazla içtiğinden uzun süren bir uykuya dalar. Bünyamin, öldü zannedilerek toprağa gömüldükten sonra işittiği esrarengiz bir sesle uyanır ve mezardan çıkar. Daha sonra Vardapet isimli bir lağımçı onu bulur. Burada uyku ve rüya motifi dikkat çeker. "Bünyamin'in uyku veren yeşil sıvı içmesi, duyularla ölçülen bir varoluş şekline, içsel dünyaya dönüşü anlatır. Duyusal varlık alanında yaşayan insanların, uykudaki bir insanı ölü sanmaları, iki farklı varoluş biçiminin sınırlarını çizer" (Aşkaroğlu, 2017: 57). Bünyamin derin uykuya dalar, ancak ölüp dirildiği sanıldığı için toprağa gömülür. Mezardan dışarı çıktıktan sonra hafızası silinir ve yeni bir hayata başlar gibi olur.

3.12. Bünyamin

Bünyamin, İbranice kökenli bir sözcük olup "sağ kolum", "sağ elin/yanın oğlu", "benim güç kaynağım" anlamlarına gelir. Romanda Uzun İhsan Efendi, Bünyamin'i sağ kolu, dayanağı ve güç kaynağı olarak görür. Ayrıca, Tevrat ve Kur'an kıssalarında geçer. Bünyamin (Benyamin), Hz. Yakub'un en küçük oğlu ve Hz. Yusuf'un bir tek öz kardeşi olup hem Kur'an'da hem de Tevrat'ta önemli bir kişidir. Yusuf'un ortadan kaybolmasından sonra Hz. Yakub, geride kalan Bünyamin'e büyük bir bağ ile bağlanır. Onu da kaybetmemek için büyük çaba harcar. Romanda Uzun İhsan da oğlu Bünyamin'i kaybetme korkusunu derinden hissettiğinden onu yolunu bulması için bir atlas kitabı hazırlar.

Bünyamin, ruhsal ve fiziki yolculuk sırasında olgunlaşma süreci geçirir. Bünyamin'in karşılaştığı olaylar onu mitik bir kahramana dönüştürür. O, yaptığı sancılı yolculukta sınırları aşma noktasına gelir. "Kişisel sınırları aşmanın acısı, ruhsal büyüme acısıdır. Sanat, edebiyat, mit ve tapım, felsefe ve çileci disiplinlerin hepsi, bireye ufuklarının ötesine, durmaksızın genişleyen gerçekleşme alanına geçmesinde yardımcı olur" (Campbell, 2013: 219). Bu bakımdan kara parayı elde etmek isterken yüzünden ağır şekilde yaralanır, tanınmaz hale gelir ve grotesk yapıya bürünür.

Romanda bunlardan başka birçok imge yer alır. Uzun İhsan, imgesel olarak yazarı temsil eder. 3, 7, 17 sayıları imgesel bağlamda felsefi ve mistik anlamlar içerir. 3 sayısı, yaratılış sürecini ifade eden mistik ve felsefi bir imgedir. Roman karakterlerinin kendi zihinlerinde ve İstanbul'da yaptığı yolculuklarda kaybolmaları bir labirent imgesi oluşturur. Eserde yer yer görülen karanlık ve sis imgeleri, hayatın gizemini, olayların anlaşılmazlığını ve zorlukları karşılar. Pusula ise gerçeği, doğruyu, çıkışı vb. ifade eden bir imgedir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

İhsan Oktay Anar'ın *Puslu Kitolar Atlası* adlı romanında postmodern edebiyatın hemen hemen bütün özellikleri görülür. Roman imge bakımından zengindir. Romanın ismi olan *Puslu Kitolar Atlası* veya atlas, imge bakımından zengindir. Uzun İhsan Efendi'nin rüyalarında gördüğü yerleri atlasla yazarak bu eserini tamamlayıp oğlu Bünyamin'e verir. Bünyamin, bu atlas sayesinde nasıl hareket edeceğini, ne yapması gerektiğini öğrenir. Atlas, romandaki gizemin en önemli imgesidir. Eserde bir başka önemli imge aynadır. Rüya ile gerçek arasında bir yerde olan rüya, atlas imgesini tamamlayan bir şekilde verilmiştir. Uzun İhsan Efendi'nin aynaya baktığında kendi yansımalarını değil, oğlu Bünyamin'in yansımalarını görür. Burada ayna, imgesel bağlamda bireyin bilinçaltındaki korkularını, hayallerini, tedirginliklerini ortaya koyar. Romanda bir başka ayna ise Ebrehe'nin kehanet aynasıdır. Bu ayna kıyametin kopacağı tarihi 7 yıl öncesinden haber veren gizemli bir varlıktır. Ayna aynı zamanda romanın ismiyle de paralel olarak hakikatin puslu olduğu bir dünyada gerçekliğini haber veren bir nesnedir. Eserde bir başka imge de rüyadır. Eser, rüya imgesi bakımından da zengindir. Eserde imgesel bağlamda insan-şeytan, şeytan-Tanrı zıtlıkları ortaya konulur. Ebrehe ayrıca, genel olarak kötü bir karakter olarak verilir. Kara para imgesi, uğursuzluğu, laneti, kötülüğü çağrıştıran bir imgedir.

Yazar, Rendekâr'ın (Rene Descartes) "Düşünüyorum, öyleyse varım" (Cogito, ergo sum) anlayışını merkeze almıştır. Ayrıca Bünyamin ismi de imgesel kullanılmıştır. Bünyamin, Uzun İhsan'ın oğlu olup adeta onun güç kaynağıdır, sağ koludur.

EXTENDED ABSTRACT

This study will first establish a theoretical framework for understanding the concept of imagery, and then examine how it is incorporated into İhsan Oktay Anar's novel Atlas of Misty Continents. After establishing a scientific foundation, the novel will be analyzed from the perspective of imagery. The image, frequently seen in postmodern novels, expands the work's world of meaning. This study will examine Atlas of Misty Continents from the perspective of imagery. In this context, objects, concepts, entities, etc., that can serve as images during the reading process will be considered, and their usage within the novel will be explained. Atlas of Misty Continents is rich in imagery. Prominent images in the work include: atlas, dream, black money, Rendekar, Ebrehe, journey, void, mirror, etc. These images support the novel thematically and philosophically. The word "image" is of Turkish origin. The individual's subconscious and imagination play a significant role in the formation of images. The image, over time, has undergone a semantic expansion, acquiring meanings such as a picture, a concept, an idea, or an impression that appears in the individual's mind. Later, in the context of literature, it came to be used for figures of speech, especially metaphors or similes. Beyond literary works, the image is a phenomenon frequently observed in painting, cinema, and visual arts. In this context, it would not be wrong to state that the image is related to the unconscious. The image enriches the world of meaning in poetry. İhsan Oktay Anar's novel, The Atlas of Misty Continents, exhibits almost all the characteristics of postmodern literature. This approach to the novel emphasizes veiled meanings, imagery, and metaphors. The Atlas of Misty Continents is rich in imagery.

The atlas is the most important image in the novel. Long İhsan Efendi wants to teach his son Bünyamin something, to show him what is right and true. However, he has nothing to give his son except his dreams. Therefore, he gives his son the "Atlas of Misty Continents" that he has written. Like any father, Uzun İhsan wants to teach his son something, to show him what is real. But Uzun İhsan says he only gives his son his dreams. With this atlas, he wants to reveal the true reality behind what is visible. As Uzun İhsan Efendi bids his son farewell, after giving him some advice, he gives him the book so that his son can find his way out when he gets into trouble. The Atlas of Misty Continents (atlas, map) is an image of Uzun İhsan Efendi's attempts to perceive the world, the mystery of life, the purpose of creation, etc. He tries to cope with a complex, labyrinthine, and meaningless world through the maps he draws. In a way, he wants to push the boundaries of his mind to dispel the mists of the unknown and the mystery.

In this novel, the mirror is an object that blurs the "boundary between reality and dream" in an imaginary sense. Uzun İhsan Efendi contemplates Rendekar's words about thinking and being. He puts seven drops of the green sleeping syrup from the bottle into a glass of water, drinks it, and falls asleep. When he looks in the mirror in his dream, he sees not his own reflection, but that of his son, Bünyamin. Here, the mirror, in an allegorical context, reflects the individual's subconscious fears, dreams, and anxieties. The mirror also reflects the person's sense of identity and existential angst. The mirror is an object that serves to separate dream from reality. Uzun İhsan Efendi refers to the allegorical dimension of the mirror by saying that he dreams and that he has no doubt that he is dreaming.

The Atlas of Misty Continents is also rich in dream imagery. In the work, the contrasts between man and devil, devil and God are presented in an allegorical context. A dream can contain what the individual cannot experience in reality, their fantasies, fears, etc. Uzun İhsan Efendi tries to unravel the secrets of life through his dreams. Uzun İhsan creates a world between dream and reality by saying that he tries to explore the world through his dreams. In The Atlas of Misty

Continents, Ebrehe is generally portrayed as an evil character. Ebrehe is a character who wants to reach "black money," a black metal, and escape his fate of death. He is someone who, because he represents Satan, is in pursuit of unlimited speed and the ability to leap forward and backward in time, believing that this will save him from the cursed end that awaits him. Black money is an image that evokes misfortune, curse, and evil. The novel is written centered around René Descartes' proposition, "I think, therefore I am." This statement, one of the most important principles of modern philosophy, links the foundation of existence to thinking. The image of journey is present throughout the novel. While Long İhsan Efendi embarks on journeys in his dreams, characters such as Bünyamin, Arap İhsan Efendi, Ebrehe, etc., constantly travel to different places. Bünyamin's journey, in particular, can be closely linked to the process of self-discovery, maturation, and heroism. Bünyamin's underground journey with Vardapet in his dream serves as an image of his understanding of the world. The events that befall Bünyamin parallel the stages of Campbell's protagonist's journey, and Bünyamin appears in the text within a dilemma of heroism.

In the novel, "emptiness" is used in an allegorical context. Ebrehe, the symbol of evil, devises a diabolical plan to find the infinite void, thereby traveling to a time before death existed and achieving immortality. The novel's alternative title, *Atlas of Misty Continents*, is the *Atlas of Emptiness*. This image is used to reveal the individual's ego, desires, and passions within the conflict between reality and fantasy. In *Atlas of Misty Continents*, sleep is a means for Uzun İhsan Efendi to see the world in his dreams. In an allegorical context, sleep is like a threshold for the individual to detach from reality and transition into a dream world. His son, Bünyamin, also falls into a long sleep after drinking too much of the green liquid his father drank. Believed to be dead and buried, Bünyamin awakens to a mysterious voice and emerges from the grave. Later, a sewer worker named Vardapet finds him. The motif of sleep and dreams is prominent here. Bünyamin falls into a deep sleep, but is buried because it is believed he has died and come back to life. After emerging from the grave, his memory is erased, and he seems to begin a new life.

In the novel, Uzun İhsan Efendi sees Bünyamin as his right-hand man, support, and source of strength. Bünyamin undergoes a process of maturation during his spiritual and physical journey. The events he encounters transform him into a mythical hero. He reaches a point of transcending boundaries on his arduous journey. In this respect, while trying to obtain black money, he is severely injured in the face, becoming unrecognizable and taking on a grotesque appearance. The novel contains many other images. Uzun İhsan symbolically represents the author. The numbers 3, 7, and 17 contain philosophical and mystical meanings in a symbolic context. The number 3 is a mystical and philosophical image representing the process of creation. The characters' journeys within their own minds and in Istanbul create an image of a labyrinth. The dark and foggy imagery seen throughout the work reflects the mystery of life, the incomprehensibility of events, and difficulties. The compass, on the other hand, is an image representing truth, righteousness, and the way out.

İhsan Oktay Anar's novel, *Atlas of Misty Continents*, exhibits almost all the characteristics of postmodern literature. The novel is rich in imagery. The title, *Atlas of Misty Continents*, or *atlas*, is rich in imagery. Long İhsan Efendi completes this work by writing down the places he sees in his dreams in an atlas and gives it to his son, Bünyamin. Through this atlas, Bünyamin learns how to act and what to do. The atlas is the most important image of the mystery in the novel. Another important image in the work is the mirror. The dream, existing somewhere between dream and reality, is presented in a way that complements the atlas image. When Long İhsan Efendi looks in the mirror, he sees not his own reflection, but the reflection of his son, Bünyamin. Here, the mirror, in an imagistic context, reveals the individual's subconscious fears, dreams, and anxieties. Another mirror in the novel is Ebrehe's mirror of prophecy. This mirror is a mysterious entity that foretells the date of the apocalypse seven years in advance. Parallel

to the novel's title, the mirror is also an object that reveals reality in a world where truth is obscured. Another image in the work is the dream. The work is also rich in dream imagery. In a symbolic context, the contrasts between man and devil, and devil and God are presented. Ebrehe is also generally portrayed as a bad character. The image of black money evokes misfortune, curse, and evil. The author centers on Rene Descartes' understanding of "I think, therefore I am" (Cogito, ergo sum). The name Bünyamin is also used symbolically. Bünyamin is the son of Uzun İhsan and is, in effect, his source of strength, his right hand.

Yazarlık Katkısı

Bu çalışmada Mustafa Karabulut'un yüzde yüz katkısı vardır.

Yazar Çatışması

Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek

Finansal olarak destek alınmamıştır.

5. KAYNAKLAR

- Aktulum, K. (2000). *Metinlerarası ilişkiler*. Öteki Yayınları, İstanbul.
- Albayrak, A. (2020). Görsel sanatlarda imge kavramı. *Balkan Müzik ve Sanat Dergisi*, 2(2), 133-163, DOI: 10.47956/bmsd.799645
- Anar, İ. O. (2019). *Puslu Kıtalar Atlası*. İletişim Yayınları, İstanbul.
- Aşkaroğlu, V. (2017). Büyücü ve Puslu Kıtalar Atlası romanlarında algıkiracılık ögesinin karşılaştırılması. *Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 34(1), 49-60.
- Bayat, N. (2006). Şiire yönelik tutumların ve ön örgütleyicilerin şiirsel imgelerin anlamlandırılması üstündeki etkililiği, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Campbell, J. (2013). *Kahramanın sonsuz yolculuğu*. çev. Sabri Gürses, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
- Doltaş, D. (2003). *Postmodernizm ve eleştirisi*. İnkılap Yayınevi, İstanbul.
- Ecevit, Y. (2000). *Türk romanında postmodernist açılımlar*. İletişim Yayınları.
- Eliot, T. S. (1990). *Edebiyat üzerine düşünceler*. çev. Sevim Kantarcıoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
- Hüküm, M. (2017). İhsan Oktay Anar'ın "Puslu Kıtalar Atlası" romanının metinlerarası ilişkiler açısından değerlendirilmesi. *Akademik Matbuat*, 1(1), 38-51.
- Jung, C. G. (2018). *İnsan ruhuna yöneliş*. çev. Engin Büyükinel, Say Yayınları, İstanbul.
- Karabulut, M. (2015). İmge kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinde imge. *Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 10(4), 603-618, <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7671>
- Karabulut, N. ve Daşdemir, F. (2020). İmge, imgelem ve imgeleme kavramları bağlamında sanat eserinin oluşumu. *Ekev Akademi Dergisi*, 24(82), 231-244.
- Kaya, A. (2024). Edebiyat ve psikoloji etkileşiminde 'imge' kavramı. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (42), 119-132.
- Kılıç, E. (2025). İhsan Oktay Anar'ın romanlarında yabancılaşma. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
- Öz, Mehmet (2018). İhsan Oktay Anar'da postmodern bir tercih olarak dilin yazım kurallarına aykırı kullanımı. *Humanita*, 6(12), 204-2014.
- Özen, E. (2025). İhsan Oktay Anar'ın romanları ile geleneksel Türk masal anlatısının biçimbilimsel karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Salman, Y. (2004), İmge-zor yakalanır bir görselleştirme. *Kitap-lık, Aylık Edebiyat Dergisi*, (74), 65-66.
- Sinsoysal, B. ve Arslan, N. (2022). Puslu Kıtalar Atlası romanında Bünyamin'in yolculuğunun kahramanın sonsuz yolculuğu bağlamında incelenmesi. *Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA)*, (26), 251-279.
- Soysal, A. (2004). İmge. *Kitap-lık, Aylık Edebiyat Dergisi*, (74).
- Taşkın, B. (2019). İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanında dilsel karşıtlıklar. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Türkçe Sözlük (2005). TDK Yayınları.